

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СВОБОДНОГО, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ОСОЗНАННОГО СОГЛАСИЯ (FPIC)

Эгамбердиев Дилшодбек Ойбек угли

Ташкентский государственный юридический университет
Факультет магистратуры и заочного обучения
70420102 – Международный арбитраж и разрешение споров
e-mail: egamberdiev@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734253>

Аннотация:

В данном тезисе раскрывается сущность принципа свободного, предварительного и информированного согласия (FPIC) как одного из центральных механизмов международного права, обеспечивающего защиту прав коренных народов и местных сообществ. Рассматриваются ключевые характеристики FPIC, такие как свобода выбора, предварительность и осведомлённость, а также его правовая природа, основанная на праве на самоопределение. Анализ подчеркивает, что FPIC представляет собой не одноразовый акт, а полноценный, инклюзивный процесс коллективного принятия решений, в котором учитывается воля всей общины. Принцип FPIC противопоставляется формальному проведению консультаций без стремления достичь согласия, а его отсутствие может вести к нарушениям прав и международным спорам. Уточняется, что FPIC не предполагает обязательного единогласия, но требует добросовестного и справедливого процесса обсуждения внутри общины.

Ключевые слова: FPIC, коренные народы, право на самоопределение, согласие, коллективные права, осмысленное участие, международные стандарты, консультации, права человека, устойчивое развитие.

Свободное, предварительное и осознанное согласие – это принцип международного права и также процесс, направленный на обеспечение того, чтобы коренные народы и местные сообщества добровольно и на информированной основе давали согласие на реализацию проектов, затрагивающих их земли, ресурсы или образ жизни.

В русском языке употребляется термин «свободное, предварительное и осознанное согласие», подчеркивающий три ключевых аспекта данного принципа. «Свободное» означает, что согласие должно быть получено без какого-либо принуждения, давления или манипуляций – процесс принятия решения общиной организуется самостоятельно, без внешнего

влияния¹. «Предварительное» подразумевает, что согласие запрашивается до начала проекта или законодательного решения, с предоставлением общинам достаточного времени для обсуждения и выработки позиции заранее, а не после. «Осознанное» (информированное) означает, что прежде чем принимать решение, община получает полную и достоверную информацию о сути проекта, его возможных последствиях (социальных, экологических, экономических и культурных), представленных в понятной и культурно приемлемой форме².

Наконец, сам термин «согласие» предполагает, что затрагиваемое сообщество имеет право коллективно принять решение – дать согласие на проект, выдвинуть условия или вовсе отказаться от него, и это решение должно приветствоваться. Иными словами, в рамках FPIC коренной народ обладает возможностью сказать «нет» или потребовать изменения проекта. Таким образом, FPIC – это не просто одноразовый акт подписи под соглашением, а процесс на основе диалога, в котором сообщество участвует на равных, контролируя ход обсуждений и исход решения, воздействующего на их права и жизненный уклад³.

Важнейшая сущностная характеристика FPIC – его основанность на праве коренных народов на самоопределение. В международном праве именно право народов самостоятельно определяет свой политический, социально-экономический и культурный курс (закрепленное, например, в ст.1 Международных пактов о правах человека 1966 г.) лежит в основе требования получать согласие коренных народов и местных сообществ на проекты, способные существенно повлиять на их традиционные земли и образ жизни.

Отмечается, что FPIC служит одним из ключевых гарантов права коренных народов распоряжаться своими землями и ресурсами: ни государство, ни компания не могут произвольно лишить народ этих прав без надлежащих консультаций и получения согласия сообщества⁴. Как подчеркнул Специальный докладчик ООН по правам коренных народов Джеймс Аная, идея FPIC напрямую связана с защитой права собственности

¹ “What is Free, Prior and Informed Consent (FPIC)?” <https://www.ihrb.org/resources/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic>

² “What is Free, Prior and Informed Consent (FPIC)?” <https://www.ihrb.org/resources/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic>

³ Free, Prior and Informed Consent: Protecting Indigenous Peoples’ rights to self-determination, participation, and decision-making, <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/free-prior-and-informed-consent-protecting-indigenous>

⁴ Free, Prior and Informed Consent: Protecting Indigenous Peoples’ rights to self-determination, participation, and decision-making, <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/free-prior-and-informed-consent-protecting-indigenous>

и самоопределения: права коренных народов не могут быть ущемлены или ограничены без их участия и свободного и осознанного согласия, поскольку в противном случае это означало бы нарушение их основополагающих прав⁵.

Именно община и сообщество в целом, достигнув внутреннего согласия согласно своим обычаям, выступает носителем права дать или не дать согласие на проект. Международные органы подчёркивают, что процесс FPIC должен обеспечивать учет разногласий внутри сообщества и стремиться к тому, чтобы решение действительно отражало коллективную волю народа. В этой связи Международная комиссия по правам человека (МКПЧ) ОАГ отмечала, что «согласие должно исходить от всего сообщества» («community as a whole») и не может сводиться к мнению узкого круга лиц⁶.

FPIC по своей природе тесно связан с концепцией осмысленного участия (meaningful participation). Он возник как расширение и углубление права коренных народов на консультации по вопросам, затрагивающим их интересы. Отличие FPIC от обычных консультаций заключается в наличии цели достичь *соглашения* с общиной и получить её одобрение, а не просто выслушать мнение. Как отмечается в решениях международных судов, простого проведения консультаций недостаточно – требуется стремиться к согласию и учитывать волю народа при принятии окончательных решений. Например, Межамериканский суд по правам человека в деле «Народ Саремака против Суринама» (2007 г.) разъяснил, что гарантированное Конвенцией право коренного народа на участие в решениях, влияющих на его землю, подразумевает обязанность получить свободное, предварительное и информированное согласие этого народа, особенно в случае масштабных проектов⁷.

Таким образом, FPIC можно рассматривать как форму участия, предполагающую, что без согласия коренного народа проект не должен быть реализован. В международной практике проекты, проводимые без согласия затронутых коренных народов и местных сообществ, нередко характеризуются самими коренными народами как акты «агрессивного

⁵ Free, Prior and Informed Consent: Protecting Indigenous Peoples' rights to self-determination, participation, and decision-making, <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/free-prior-and-informed-consent-protecting-indigenous>

⁶ What is Free, Prior and Informed Consent (FPIC)? <https://www.ihrb.org/resources/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic>

⁷ What is Free, Prior and Informed Consent (FPIC)? <https://www.ihrb.org/resources/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic>

развития», нарушающие их права. Сообщества все чаще отстаивают своё право на FPIC, и игнорирование этого принципа приводит к конфликтам, судебным разбирательствам и критике со стороны международных органов по правам человека.

Список использованной литературы:

1. “What is Free, Prior and Informed Consent (FPIC)?
<https://www.ihrb.org/resources/what-is-free-prior-and-informed-consent-fpic>;
2. Free, Prior and Informed Consent: Protecting Indigenous Peoples’ rights to self-determination, participation, and decision making,
<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survivalquarterly/free-prior-and-informed-consent-protecting-indigenous>.

